

6. Bezrodny Yu.G. Minimization of adverse effects of protecting holes construction on specially protected territories of nature//Oil industry (Neftyanoe Khozyaistvo) -2003.-#3. p.60-63.

7. Young Ovan. The Arctic in Play: Governance in a Time Rapid Change. International Journal of Marine and Coastal Law, 2012. Vol.24. pp.423-442.

8. Ануфриев С.Н. Добыча нефти механизированным способом на шельфе – МХСП «Приразомольная»//Нефтегазовая вертикаль. - 2015. - №17-18. - с.92-93.

9. Епихин А.В. Технология бурения нефтяных и газовых скважин/А.В. Епихин [и др.] - Томск Изво Томского политехнического университета. 2019. - 75с.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АВАРИЙ И ОТРАБОТКА НЕФТЕГАЗОСБОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ПОРАЖЕННЫХ КОРРОЗИЕЙ

Авалбаев Г.А.

и.о. доцент,

Қодиров Ш.М.

ассистент

Мусаева А.

Преподаватель школы №1

Зарбдорского района, Джизакской области

Республики Узбекистан

PREDICTION OF ACCIDENTS AND TESTING OF OIL AND GAS GATHERING PIPELINES AFFECTED BY CORROSION

Avalbaev G.,

Acting Associate Professor,

Kodirov Sh.,

assistant

Musayeva A.

School teacher №1

Zarbdor region, Jizzakh region

Republic of Uzbekistan

Аннотация

Приведены влияние гидродинамических параметров на скорость коррозионных процессов в нефтесборных трубопроводах. Предложена методика прогнозирования аварийных ситуаций в нефтегазовых трубопроводах, пораженных коррозией и пути их ликвидации в период их эксплуатации.

Abstract

The effect of hydrodynamic parameters on the rate of corrosion processes in oil-gathering pipelines is given. A technique for predicting emergency situations in oil and gas pipelines affected by corrosion and ways to eliminate them during their operation are proposed.

Ключевые слова: Внутренняя коррозия, прогнозирование аварий, гидродинамические параметры, скорость коррозии, ремонтпригодность трубопроводов.

Keywords: Internal corrosion, accident prediction, hydrodynamic parameters, corrosion rate, pipeline maintainability.

Анализ характера аварий нефтегазопроводов на месторождениях Устюрта показал, что основная причина разрушений- внутренняя коррозия трубопроводов (70% всех аварий). Отказы нефтесборных коллекторов наносят значительный ущерб поэтому их прогнозирования очень актуальна. До настоящего времени исследования по этому вопросу сводилось в основном к качественной оценке коррозионной опасности участка нефтесборной сети, а непосредственно прогнозированию аварий уделялось недостаточное внимание. Отбраковку осуществляли путем опрессовки, что требовало значительных материальных затрат.

Предлагается методика прогнозирования аварий и отбраковки трубопроводов, основанная на зависимости значений скорости коррозии и вероятности порыва от различных физико-химических и гидродинамических параметров, полученных в результате обработки статистической информации об авариях нефтегазосборных трубопроводов Устюрта. В основу расчета максимальной скорости коррозии была положена зависимость ее от физико-химических параметров, полученная А.Г. Хуршудовым. Приведены результаты испытаний, уточняющие влияние гидродинамических параметров на значение скорости коррозии и на вероятность порыва.

Прогнозирование максимальной скорости коррозии нефтесборных трубопроводов: Тезисы доклада областной конференции «Применение достижений научно-технического прогресса при обустройстве нефтяных месторождений». - Бухара, 2022. - С.48.

Для оценки возможности возникновения аварии в n -м году с начала эксплуатации данного нефтегазопровода проводят следующий расчет

$$P_n = P_n \sum_{i=1}^n p_{\max i}$$

где $\sigma_{ст}$ - толщина стенки трубопровода мм;

$\rho_{\max i}$ - максимальна возможная при данных физико-химических свойствах среды и гидродинамических параметрах движения жидкости скорость коррозии, характеризующую локальные коррозионные поражения в i -году, мм/год.

Авария произойдет в n -м расчетном году в том случае,

если. Значения (остаточной толщины стенки, при которой происходит разрыв трубопровода в зависимости от диаметра) следующие:

Наружный диаметр трубопровода, мм 89 325 325 530 530 1220

Наименьшая допустимая толщина стенки 1,5 2,0 3,0

Они получены в результате обработки статистической информации об авариях.

Наряду с прогнозированием аварий трубопровода в практике часто возникает вопрос о его ремонтпригодности, т.е. возможности восстановления и поддержания в работоспособном состоянии, или целесообразности замены всего трубопровода новым (под ремонтом понимается замена незначительного по длине участка трубопровода на котором произошла авария). Этот вопрос должен решаться комплексно путем сравнения технико-экономических показателей надежности. С точки зрения надежности предлагается формула для

оценки среднего износа нижней образующей трубопровода, учитывающая распределение вероятностей скорости коррозии в зависимости от гидродинамических параметров потоков, полученная статистической обработкой информации об авариях на месторождениях Бухара. Скорость коррозии, характеризующая средний износ нижней образующей трубопровода в i -м году определяется как

$$\rho_{cp.i} = \rho_1 \cdot P_i + \rho_2 (1 - P_i)$$

Где $\rho_1 = (\sigma_{ст} - \sigma_{ост.кр}) / i$ - скорость коррозии трубопровода при условии, что авария произойдет в i -м году, мм/год;

ρ_2 - наиболее вероятная скорость коррозии неаварийного трубопровода при соответствующих гидродинамических параметрах, мм/год.;

P_i - вероятность аварии трубопровода в i -году.

Для обследуемого трубопровода вначале определяется $\rho_{cp.i}$ за каждый i -й год эксплуатации, а затем

$$\sigma_{н.о}^n = \sigma_{ст} - \sum_{i=z}^n \rho_{cp.i}$$

Участок трубопровода подлежит замене, если в результате расчета окажется, что под действием коррозии остаточная толщина нижней образующей меньше вышеприведенных значений, если за время работы до очередного расчета остаточная толщина нижней образующей станет меньше отбраковочных значений.

Методика проверена непосредственно на практике - при авариях, произошедших на нефтесборочных коллекторах. В таблице приведены измеренные значения остаточной толщины стенки при авариях, $\sigma_{ост.факт}$ а также рассчитанные по данной методике параметры P_n , $\sigma_{н.о}^n$ и рекомендации по дальнейшему использованию трубопроводов.

Номер п/п	$D \times \sigma_{ст}$	Срок службы	$\sigma_{ост.факт}$	P_n	$\sigma_{н.о}^n$	Рекомендация
1	820 × 9	6,5	2,0	0,4	1,6	Замена
2	520 × 8	9,0	2,0	1,7	3,6	Ремонт
3	426 × 8	8,0	1,5	0	2,6	»
4	426 × 7	6,5	2,0	1,8	1,4	Замена
5	273 × 7	11	1,8	2,5	3,4	Ремонт
6	273 × 7	5,5	2,2	2,9	5,0	»
7	219 × 6	10,5	2,0	2,4	2,8	»
8	219 × 6	6,5	1,5	3,0	4,0	»
9	159 × 6	6,0	1,0	0,7	3,7	»
10	114 × 4,5	7,5	1,5	1,8	2,3	»

Как видно из таблицы, точность прогноза аварий по предлагаемой методике составляет 80%, параметр $\sigma_{н.о}^n$ в 1-м и 4-м случаях позволяет рекомендовать замену аварийных трубопроводов, так как их дальнейшее использование будет сопровождаться многочисленными отказами. В остальных случаях рекомендуется ремонт.

Таким образом, разработанная методика прогнозирования аварий и отбраковки нефтегазосборных трубопроводов, пораженных коррозией, позволяет с большой точностью прогнозировать отказы,

а также своевременно принимать решения о замене трубопроводов. Применение этой методике на месторождениях Бухара позволит предотвращать аварии трубопроводов, что сократит потери нефти, полнее оценивать надежность систем нефтегазосбора, своевременно планировать ремонт или замену трубопроводов, пораженных коррозией.

Предполагаемый экономический эффект от применения методике составит 22... 25 млн. руб/км в год.

Список литературы

1. Семенов В.Н., Соколов С.Ч. Прогнозирование показателей надежности и срока службы трубопроводов без внутреннего покрытия// Нефтяное хозяйство. 2012/ № 5/ с.100-102.
2. Молявко М.А., Чалова О.Б. Коррозия металлов: Учебное пособие. Уфа: Изд-во УГНТУ. 2008. 100с.

3. Юдин П.Е., Петров С.С., Максимук А.В., Князева Ж.В.
4. Федосова Н.Л. Антикоррозионная защита металлов. - Иванова. 2009, - 187с.
5. Юшков Т.П., Хижняк П.Ю., Илюшин Г.П. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений Учебно-методическое пособие. Пермь: Из-во Пермского национального политехнического университета. 2013. - 177с

RECOMMENDATIONS FOR ELIMINATION OF FAILURES IN THE PROCESS OF MANAGING THE TECHNICAL CONDITION OF MILITARY EQUIPMENT IN THE CONDITIONS OF COMBAT OPERATIONS

Baranov Yu.,

Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor, professor of the Department of Engineering Equipment, Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy Ukraine, Lviv

Baranov A.,

Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor, associate professor of the Support Forces Tactics Department, Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy Ukraine, Lviv

Nagachevskiy V.,

Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor, head of the Department of Engineering Equipment Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy Ukraine, Lviv

Ivanskyi V.,

Associate professor, Department of Engineering Equipment, Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy Ukraine, Lviv

Mishchenko V.

Senior instructor of the Support Forces Tactics Department, Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy Ukraine, Lviv

Abstract

The article is prepared on a topical issue related to improving the quality of maintenance and recovery of military equipment (ME) process management in the conditions of carrying out combat operations (CO). With the aim of effective implementation and practical employment of the components of the improved methodology for optimizing the process of ME recovery, practical recommendations were developed for the elimination of failures in the process of managing the technical condition (TC) of ME.

Keywords: military equipment; maintenance; technical condition; combat operations.

1. INTRODUCTION.

A fundamental prerequisite for the successful conduct of CO under current conditions is maintenance of a certain level of combat capability of the troops (forces) in terms of staffing units of the Armed Forces of Ukraine with serviceable military equipment (ME). Considerable attention has been paid to the problems of elaboration, development and maintenance of serviceable TC of ME samples in the Armed Forces of Ukraine under the conditions of CO, failure of ME samples occurs both from combat damage and due to operational and technical malfunctions.

Formulation of the problem. Research related to the management of ME TC during its operation, taking into account the experience of conducting of the Joint Forces Operations (JFO), as well as during a full-scale

invasion of the Russian Federation troops [1-3] showed the imperfection of ME TC management in the conditions of carrying out CO. On this basis, the task of maintaining the serviceable state of ME, and, if necessary, its timely recovery, is a rather urgent issue at the current stage of the development of the Armed Forces of Ukraine.

On the basis of the proposed methodology for the optimization of the ME recovery process [4], which takes into account the possibility of determining the optimization of the ME recovery process in the conditions of carrying out CO, practical recommendations for the elimination of failures in the process of ME TC management have been developed.

Analysis of recent research and publications. Issues related to maintaining a serviceable TC of ME